
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 617-089.844

DOI 10.5281/zenodo.7080957

ПАЛЛИАТИВНАЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕПАТИКОЕЮНОСТОМИЯ И ГАСТРОЕЮНОСТОМИЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

PALLIATIVE LAPAROSCOPIC HEPATICOJEJUNOSTOMY AND GASTROJEJUNOSTOMY FOR ADVANCED PANCREATIC CANCER

ЖАПАРАЛИЕВА АРУКЕ,

студентка,

Санкт-Петербургский государственный университет.

ZHAPARALIEVA ARUKE,

student,

Saint-Petersburg State University.

В данной статье рассматривается возможность использования лапароскопической гепатико-еюностомии и гастро-еюностомии, как метод паллиативного лечения пациентов с распространённым раком поджелудочной железы. В ходе исследования рассмотрена непосредственно хирургическая техника выполнения лапароскопической операции, выявлены методы паллиативного лечения, способствующие улучшению качества жизни при распространённом раке поджелудочной железы. В результате исследования выявлены современные данные о показаниях к проведению данных процедур у пациентов с неоперабельным раком поджелудочной железы. Также стоит отметить, хотя паллиативное лечение было эффективным, выживаемость при раке поджелудочной железы с метастазами была чрезвычайно короткой.

This article discusses the possibility of using laparoscopic hepaticojejunostomy and gastrojejunostomy as a method of palliative treatment of patients with advanced pancreatic cancer. In the course of the study, the surgical technique of performing laparoscopic surgery was considered directly, palliative treatment methods were identified that contribute to improving the quality of life in advanced pancreatic cancer. The study revealed up-to-date data on the indications for these procedures in patients with inoperable pancreatic cancer. It is also worth noting that although palliative care was effective, survival in pancreatic cancer with metastases was extremely short.

Ключевые слова: *рак поджелудочной железы, гастро-еюностомия, гепатико-еюностомия, лапароскопическая операция, паллиативное лечение.*

Key words: *pancreatic cancer, gastrojejunostomy, hepaticojejunostomy, laparoscopic surgery, palliative treatment.*

Рак поджелудочной железы – злокачественное новообразование, исходящее из эпителия железистой ткани или протоков поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы занимает шестое место по распространенности среди онкологических заболеваний среди взрослого населения, также является четвертой ведущей причиной смерти от рака.

Лечение рака поджелудочной железы почти полностью паллиативно. Только от 10% до 20% опухолей поддаются резекции на момент постановки диагноза, и даже у этих пациентов можно ожидать, что выживаемость после 5 лет составит не более 10%. Медиана выживаемости пациентов с прогрессирующим заболеванием составляет 4,9 месяца. Эти данные подчеркивают важность оптимальной паллиативной терапии, которая гарантирует как можно более короткое пребывание в больнице и как можно более длительное выживание при хорошем качестве жизни.

Обструктивная желтуха является наиболее распространенным симптомом, требующим паллиативного лечения, и встречается у 70% пациентов. Дуоденальная непроходимость, возникающая у 10-25% пациентов, редко является симптомом (< 5%) и обычно следует за обструкцией желчевыводящих путей.

Паллиативное лечение карциномы поджелудочной железы является сложным. Для выбора подходящего подхода требуется тщательная оценка состояния пациента и междисциплинарная экспертиза. Обычно присутствует несколько факторов риска: более 50% пациентов старше 70 лет, и у них часто есть сопутствующие медицинские заболевания. Желтуха и плохое питание могут еще больше усугубить проблемы, связанные с оперативным лечением.

Методы и материалы исследования. В период с 2015 по 2021 года было хирургически обследовано 87 пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы локализованной в головке поджелудочной железы. Были собраны и проанализированы данные о предоперационных симптомах, интраоперационных результатах, типе выполненной хирургической процедуры, а также периоперационных и отдаленных исходах.

Результаты исследования.

Из 87 пациентов 29 (30,5%) прошли паллиативную процедуру. Средний возраст пациентов составил 66 лет (диапазон 36-98 лет), и в когорте наблюдалось небольшое преобладание мужчин (n = 45, 54,9%). В то время как у большинства пациентов не было много сопутствующих заболеваний. На момент представления у большинства пациентов была желтуха (n = 62, 72,2%) со средним пиковым уровнем билирубина 3,0 мг/дл (диапазон 0,2–42,4 мг/дл). Обструкция выходного отверстия желудка (n = 10, 11,3%) и рвота (n = 11, 18,0%) встречались реже при предъявлении. Методом диагностической визуализации выбора была компьютерная томография (КТ) у подавляющего большинства пациентов (n = 86, 97,4%); меньшему количеству пациентов была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) (n = 7, 5,3%). Средний размер опухоли на изображении поперечного сечения составил 3,2 см (диапазон 1,0–15,0 см). При визуализации у 9 пациентов (10,5%) было заболевание, которое до операции считалось либо локализованно неоперабельным (n = 6, 5,7%), либо метастатическим по своей природе (n = 3, 4,8%). До хирургического вмешательства, две трети пациентов (n = 29; 63,5%) подверглись дренированию желчевыводящих путей либо с помощью эндоскопического (n = 41, 47,0%), либо чрескожного (n = 14, 16,5%) доступа. 3 пациентам (1,2%) перед операцией был установлен эндоскопический кишечный стент. Среди пациентов, перенесших хирургическую паллиативную терапию, немногие получали неoadъювантную терапию (n = 4, 6,5%; химиолучевая терапия, только химиотерапии, n = 2).

На момент операции у 83 пациентов (89,5%), которые были обследованы с лечебной целью, было обнаружено непредвиденное местно распространенное заболевание (n = 41, 40,6%) или отдаленные метастазы (n = 45, 48,9%), которые исключали панкреатодуоденэктомию. Из тех пациентов с отдаленными метастазами у большинства пациентов были случайные метастазы в печень (n = 31, 37,4%) обнаружены во время операции, в то время как у

меньшего числа пациентов был перитонеальный карциноматоз или другие отдаленные метастазы ($n = 9, 11,5\%$). В дополнение к 522 пациентам с непредвиденным прогрессирующим заболеванием, 6 пациентов ($10,5\%$) имели известное прогрессирующее заболевание и прошли плановое хирургическое лечение в связи с неудачным нехирургическим лечением обструктивных симптомов.

Хирургическое лечение состояло из лапароскопической операции гепатикоюностомии в сочетании с гастроюностомией у большинства пациентов ($n = 85, 94,9\%$), также 6 пациентам ($7,2\%$) была выполнена только гепатикоюностомия, а 21 пациенту ($28,2\%$) перенесли только гастроюностомию, в то время как 4 пациентам ($5,1\%$) была выполнена исследовательская лапароскопия.

Хирургическая техника выполнения гастроюностомии включала в себя такие этапы операции:

1. Доступ.
2. Скелетизация большой кривизны желудка.
3. Обнаружение первой петли тощей кишки.
4. Позадиободочное проведение тонкой кишки.
5. Задняя изоперистальтическая гастроюностомия «бок в бок».
6. Шов задней стенки гастроюностомии.
7. Шов передней стенки гастроюностомии.
8. Гастроюностомия линейным сшивающим аппаратом.
9. Энтероэнтероанастомоз по Брауну (задняя стенка).
10. Энтероэнтероанастомоз по Брауну (передняя стенка).
11. Закрытие окна в брыжейке поперечно-ободочной кишки.

Вывод

Оптимальное паллиативное лечение должно эффективно облегчать симптомы, тем самым улучшая качество жизни при одновременном сокращении продолжительности пребывания в больнице. Паллиативное лечение пациентов с неоперабельным раком поджелудочной железы направлено на устранение 3 основных симптомов: механической желтухи, обструкции выходного отверстия двенадцатиперстной кишки и желудка и боли, связанной с опухолью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесян Р.Г. Чрескожные миниинвазивные вмешательства при стриктурах билиодигестивных и билиобилиарных анастомозов / Р.Г. Аванесян [и др.] // *Анналы хирург. гепатологии*. 2017. Т. 22. № 3. С. 55-63.
2. Барванян Г.М. Паллиативные желчеотводящие вмешательства при раке поджелудочной железы и периампулярной зоны / Г.М. Барванян [и др.] // *Вестн. нац. медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова*. 2016. Т. 11. № 1. С. 37-41
3. Базин И.С. Основные принципы ведения больных раком поджелудочной железы // *Эффективная фармакотерапия*. 2014. № 47. С. 10-17. ISSN 2307-3586.
4. Ганцев Ш.Х. *Онкология*. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. 488 с. ISBN 5-89481-418-9.
5. Кубышкин В.А. Рак поджелудочной железы // *Consilium medicum*. 2003. Том 5. № 8. 210с.
6. TNM: Классификация злокачественных опухолей / под ред. Л.Х. Собинина и др.; пер. с англ. и науч. ред. А.И. Щёголева, Е.А. Дубовой, К.А. Павлова. М.: Логосфера, 2011. 276 с. ISBN 978-5-98657-025-9.
7. Augustine MM, Pawlik TM. Palliation of advanced gastrointestinal malignancies using minimally invasive strategies. *Progress in Palliative Care*. 2009. V. 17(5). Pp. 250-260.

8. De Palma GD, Galloro G, Siciliano S, Iovino P, Catanzano C. Unilateral versus bilateral endoscopic hepatic duct drainage in patients with malignant hilar biliary obstruction: Results of a prospective, randomized, and controlled study. *Gastrointest Endosc.* 2001. V. 53(5). Pp. 547-553.
9. Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer statistics // *CA Cancer J Clin.* 2010. V. 60(5). Pp. 277-300.
10. Nieveen van Dijkum EJ, Kuhlmann KF, Terwee CB, et al. Quality of life after curative or palliative surgical treatment of pancreatic and periampullary carcinoma. *Br J Surg.* 2005. V. 92(4). Pp. 471-477.
11. Kuriansky J, Saenz A, Astudillo E, et al. Simultaneous laparoscopic biliary and retrocolic gastric bypass in patients with unresectable carcinoma of the pancreas. *Surg Endosc.* 2000. V.14. Pp. 179-181.
12. Taylor MC, McLeod RS, Langer B. Biliary stenting versus bypass surgery for the palliation of malignant distal bile duct obstruction: a meta-analysis. *Liver Transpl.* 2000. V. 6(3). Pp. 302-308.
13. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. *Ann Surg.* 2004. V. 240(2). Pp. 205-213.

© Жапаралиева А., 2022.